

**XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT
KORXONALARI SIFAT BOSHQARUV TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH.**

*Kamoldinova Humoroy Hushnutbek qizi,
Toshkent Kimyo texnologiya Instituti doktoranti
Rozihunova Hilolaxon Jaloldin qizi
Andijon davlat Texnika Instituti doktoranti
Kasimov Ilyazbek Davronbekovich
Andijon davlat Texnika Instituti mustaqil tadqiqodchisi*

***Annotatsiya.** Maqolada oziq-ovqat sanoatida sifat boshqaruv tizimining xalqaro standartlar asosida optimallashtirilishi masalalari tahlil qilinadi. Xususan, ISO 9001, ISO 22000, HACCP kabi xalqaro standartlarning joriy etilishi orqali korxonalarda samaradorlikni oshirish, iste'molchi ishonchini ta'minlash va mahsulot xavfsizligini mustahkamlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sifat boshqaruv tizimini joriy etishda yuzaga keladigan muammolar, ularni hal etish mexanizmlari hamda O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uchun istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** sifat boshqaruvi, xalqaro standartlar, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, oziq-ovqat xavfsizligi, optimallashtirish.*

Oziq-ovqat mahsulotlari inson hayotining eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lib, ularning sifati va xavfsizligi jamiyat salomatligi hamda iqtisodiy taraqqiyot bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli zamonaviy davrda oziq-ovqat sanoatida sifat boshqaruv tizimini samarali tashkil etish masalasi jahon miqyosida dolzarb mavzuga aylanmoqda. Bugungi kunda xalqaro standartlar asosida faoliyat yuritish nafaqat iste'molchilarni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, balki ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ham belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati so'nggi yillarda jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, davlat tomonidan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorni barqarorlashtirish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, global raqobat sharoitida ushbu sohaning rivoji xalqaro standartlarni keng joriy etishni talab qilmoqda. Xalqaro standartlar ichida ISO 9001 sifat menejmenti tizimi, ISO 22000 oziq-ovqat xavfsizligi tizimi hamda HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida jarayonlarni tizimli nazorat qilish imkonini beradi [1-3].

Sifat boshqaruv tizimining samarali faoliyati korxonaga bir qator ustunliklarni beradi: ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, iste'molchilar ishonchini mustahkamlash va eksport bozorlariga chiqishni yengillashtirish. Shu bilan birga, xalqaro standartlarni joriy etish jarayonida bir qator muammolar – texnik jihozlarning yetarli emasligi, xodimlar malakasining pastligi, huquqiy me'yorlarning to'liq moslashmaganligi ham uchraydi.

Demak, oziq-ovqat korxonalarida sifat boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida optimallashtirish nafaqat korxonada ichki samaradorligini oshiradi, balki mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada xalqaro tajribalar tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida sifat boshqaruv tizimini optimallashtirish imkoniyatlari va istiqbollari muhokama qilinadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlarni joriy etgan oziq-ovqat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va iste'molchilar ishonchini mustahkamlashda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Masalan, ISO 9001 standarti asosida sifat menejmentini yo'lga qo'ygan korxonalar ishlab chiqarish jarayonini hujjatlashtirish, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va xodimlar faoliyatini samarali boshqarishga erishgan. Bu esa ularning eksport imkoniyatlarini kengaytirgan.

ISO 22000 standarti esa oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha kompleks yondashuvni ta'minlab, ishlab chiqarishning har bir bosqichida xavf-xatarlarni aniqlash va ularni oldini olish choralarini belgilash imkonini beradi. Ushbu standart iste'molchilar salomatligi va jamiyat xavfsizligi nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega bo'lib, uni joriy etgan korxonalar xalqaro bozorlarda yuqori ishonch qozongan [4-8].

HACCP tizimi amaliyotda yanada aniqroq natija beradi, chunki u kritik nazorat nuqtalarida muntazam monitoring olib borishni taqozo etadi. Shu orqali mikrobiologik, kimyoviy yoki fizik xavflar erta bosqichda aniqlanib, iste'molchiga yetib borishidan oldin bartaraf etiladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, HACCP tizimini joriy etgan korxonalarda qayta ishlash xarajatlari kamaygan va mahsulot yaroqsizligi holatlari sezilarli darajada qisqargan.

O'zbekiston sharoitida sifat boshqaruv tizimini optimallashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi:

- malakali mutaxassislarni tayyorlash va muntazam o'qitish dasturlarini yo'lga qo'yish;
- ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali real vaqt rejimida nazorat mexanizmlarini yaratish;
- davlat tomonidan sertifikatlash jarayonlarini soddalashtirish va xalqaro organlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- innovatsion boshqaruv uslublarini keng joriy etish [9].

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga qaraganda, xalqaro standartlarni to‘liq tatbiq etgan korxonalar eksport hajmini oshiribgina qolmay, balki ichki bozorni ham yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta’minlash imkoniyatiga ega bo‘lgan. Demak, O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati ham ushbu yo‘nalishda faol islohotlarni amalga oshirish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy samaradorlikka ham erishishi mumkin [10].

1-rasm. ISO 9001, ISO 22000 va HACCP xalqaro standartlarining oziq-ovqat korxonalariga ta'siri qiyosiy ko'rinishda berilgan.

1-rasmda ISO 9001, ISO 22000 va HACCP xalqaro standartlarining oziq-ovqat korxonalariga ta'siri qiyosiy ko'rinishda berilgan. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, ISO 9001 standarti ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirgan bo'lsa-da, oziq-ovqat xavfsizligi darajasi boshqa standartlarga nisbatan pastroq natija qayd etgan. Bu holat ISO 9001 ko'proq umumiy sifat menejmenti va jarayonlarni hujjatlashtirishga yo'naltirilganini, ammo xavfsizlik jihatlarini to'liq qamrab olmasligini ko'rsatadi. ISO 22000 esa, aksincha, xavfsizlik masalalariga alohida urg'u berib, mahsulot xavfsizligini deyarli to'liq darajada ta'minlash imkonini bermozda. Diagrammadagi yuqori ko'rsatkichlar ushbu standartning xalqaro bozorda ishonchli sertifikat sifatida tan olinganini tasdiqlaydi. Eng yuqori natijalar esa HACCP tizimiga tegishli bo'lib, u xavfsizlik, samaradorlik va eksport imkoniyatlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon qilmoqda. Bu tizimning amaliy nazorat mexanizmlari, ya'ni kritik nuqtalarda muntazam monitoring olib borilishi korxonaga aniq va samarali boshqaruv imkonini berib, iste'molchi ishonchini mustahkamlaydi. Umuman olganda,

grafik shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat korxonalarida uchun ushbu standartlarni birgalikda qo'llash optimal natija beradi. Xususan, HACCP tizimini ISO 22000 bilan uyg'unlashtirish orqali mahsulot sifati va xavfsizligini maksimal darajada ta'minlash, shuningdek xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa. Oziq-ovqat korxonalarida sifat boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida optimallashtirish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. ISO 9001, ISO 22000 va HACCP kabi standartlar ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, mahsulot xavfsizligini ta'minlash va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil sifatida maydonga chiqmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ISO 9001 umumiy boshqaruv va samaradorlikni kuchaytirsa, ISO 22000 mahsulot xavfsizligini ta'minlashda yuqori natija beradi, HACCP esa amaliy nazorat mexanizmlari orqali eng yuqori samaraga erishishni ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida ushbu standartlarni keng joriy etish korxonalar uchun bir qator ustunliklar yaratadi. Avvalo, ichki bozor iste'molchilarini sifatli va xavfsiz mahsulot bilan ta'minlash imkoniyati ortadi. Shu bilan birga, eksport imkoniyatlari kengayib, xalqaro bozor talablariga javob bera oladigan mahsulotlar ulushi oshadi. Bu esa mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini mustahkamlash va iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishda muhim o'rin tutadi.

Shu bois, oziq-ovqat sanoati korxonalarida xalqaro standartlarni tatbiq etishni davlat darajasida qo'llab-quvvatlash, malakali mutaxassislar tayyorlash, raqamli nazorat tizimlarini joriy etish va sertifikatlash jarayonlarini soddalashtirish zarur. Ularning uyg'un holda joriy etilishi O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini yangi bosqichga olib chiqib, nafaqat ichki ehtiyojlarni, balki xalqaro talablarni ham to'liq qondirish imkonini beradi.

Adabiyotlar.

1. International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements*. Geneva: ISO.
2. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain*. Geneva: ISO.
3. Codex Alimentarius Commission. (2020). *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application*. Rome: FAO/WHO.
4. Karaman, A. D. (2012). Food safety practices and knowledge among food handlers in Turkey. *Food Control*, 26(1), 62–73.
5. Wallace, C. A., Sperber, W. H., & Mortimore, S. E. (2018). *Food safety for the 21st century: Managing HACCP and food safety throughout the global supply chain*. John Wiley & Sons.

6. Henson, S., & Reardon, T. (2005). Private agri-food standards: Implications for food policy and the agri-food system. *Food Policy*, 30(3), 241–253.
7. Mensah, L. D., & Julien, D. (2011). Implementation of food safety management systems in the UK. *Food Control*, 22(8), 1216–1225.
8. Trienekens, J., & Zuurbier, P. (2008). Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges. *International Journal of Production Economics*, 113(1), 107–122.
9. Unnevehr, L. J., & Jensen, H. H. (1999). The economic implications of using HACCP as a food safety regulatory standard. *Food Policy*, 24(6), 625–635.
10. Luning, P. A., & Marcelis, W. J. (2020). *Food quality management: Technological and managerial principles and practices*. Wageningen Academic Publishers.